

A importância da Fisioterapia no tratamento da lombalgia

Davi de Sousa Pessoa
UNIDESC
Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5296-9516

Fábio Rômulo Costa dos Santos
UNIDESC
Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8061-7304

Weslei de Souza Rodrigues
UNIDESC
Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3342-0074

Rafael Assunção Gomes de Souza
UNICEPLAC
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-4194-2526

Elivânia Rodrigues de Souza Assunção
APOGEU
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-4921-1856

Gabriela Meira de Moura Rodrigues
UNIDESC
Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0585-1560

Eliane Maria de Oliveira Monteiro
UNIDESC
Luziânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8529-3871

Introdução: A lombalgia varia de acordo com a intensidade de cada indivíduo acometido, tendo uma estimativa de 70% a 90% de pessoas que tendem a ter este tipo de dor no decorrer da vida. Dor é uma sensação que envolve a ligação entre os nervos e o cérebro variando a sua intensidade e o nível ao qual a pessoa apresenta esse tipo de algia que aparecem no decorrer da vida, devido aos esforços repetitivos aplicados nos trabalhos diários. **Objetivo:** Mostrar a importância da fisioterapia em pacientes que sofrem de lombalgia. **Metodologia:** Os critérios de inclusão foram artigos com publicações do ano de 1997 a 2017, sendo excluídos os artigos com menos relevância ao assunto proposto. **Conclusão:** A fisioterapia dentro do tratamento da lombalgia tem obtido grandes resultados para a reabilitação do paciente, sua melhora em relação ao fator físico, social e psicológico.

Palavras-Chave: Lombalgia. Fisioterapia. Dor lombar. Alongamento. Fisioterapeuta.

I. INTRODUÇÃO

Lombalgia é quando a pessoa tem dor na região lombar, aquela região próxima da coluna perto do quadril e da pelve. Ela é mais conhecida como dor nas costas. Não é uma patologia, mas sim um tipo de dor que pode ter diversas causas, sendo algumas complexas, e em outros casos mais simples de se resolver. Normalmente essa dor se irradia para as pernas da pessoa e pode ter a sensação de dormência ou não [1].

Esta algia é uma situação comum que afeta os diversos tipos de pessoas desde aqueles que praticam alguma atividade física ou não, ou seja, a falta de atividade física pode vir a provocar o surgimento das dores lombares. As estatísticas populacionais apontam que cerca de 60 a 80% das pessoas se queixam desse incômodo em algum período no decorrer de sua vida [2].

Em termos clínicos temos dois tipos de lombalgia, sendo a lombalgia crônica e aguda. A dor crônica surge como causa de inflamação de algum nervo da coluna, podendo durar até doze semanas. A dor aguda tem uma duração menor, podendo ser entre quatro a seis semanas. Ela é mais comum entre os jovens e pode ser ocasionada na maioria dos casos logo após alguma atividade física mais intensa ou algum tipo de esforço em excesso [3].

A prevalência desta síndrome tem levado cada vez mais

as pessoas a procurarem por consultas médicas, medicina especializada, medicina tradicional e apoio familiar. Ela acomete o indivíduo de maneira que o pode deixar desestabilizado. Essa doença vem se agravando em diversos países do mundo, com forte tendência de crescimento [4].

A ergonomia, ou seja, a forma correta de sentar vem se tornando uma das causas para o surgimento da dor lombar, já que a população atual fica de maneira sentada e com sua postura errada em média de um terço da vida. É nessa forma errada de se sentar, má postura, falta de atividade física moderada e pelo excesso no cotidiano que as pessoas relaxam e deixam de cuidar da saúde, ficando várias vezes por anos com essa dor [5].

Atualmente todo o mundo tem se preocupado na qualidade de vida das pessoas para melhorar o manejo dessa condição. O surgimento desta incapacidade vem atingindo todos os campos e em diversas faixas etárias de pessoas, mas com um olhar mais aprofundado destacamos a população mais idosa que tem grande possibilidade de adquirir lombalgia, precisando de uma atenção melhorada e um acompanhamento mais detalhado sobre a progressão da dor [6].

A lombalgia pode ser classificada como grau 1 ou grau 2, com ou sem comprometimento do sistema nervoso central; mecânico-degenerativas; não-mecânica; inflamatória, infecciosa, metabólica, neoplásica ou secundária a repercussão de doenças sistêmicas [7].

II. MATERIAS E METODOS

Para o desenvolvimento desse artigo foi utilizado a metodologia de revisão bibliográfica, como uso de pesquisas no Google acadêmico com informações comprovadas. A realização da pesquisa é feita baseada em casos atuais e antigos por se tratar de uma doença que atinge a população por décadas.

Esse método permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma área de estudo respondendo à questão norteadora formulada, a saber: qual a importância da fisioterapia no tratamento da lombalgia?

Os critérios de inclusão foram produções relacionadas ao tema entre 2013 e 2018 sendo feita a seleção a partir da leitura dos títulos, resumos e ano de publicação. Após a seleção do material foi feita a leitura exploratória e posterior, coleta de dados para a realização da pesquisa. Foram excluídos os materiais que, mesmo focando o assunto, não foram publicados no período selecionado.

III. LOMBAGIA

A lombalgia é uma alteração muito comum nas grandes sociedades com uma estimativa que em algum momento da vida pode afetar 70% a 80% da população adulta. Essa dor é acometida em jovens adultos em plena atividade de vida, contudo sendo confirmado o diagnóstico da disfunção, este pode ocasionar uma aposentadoria precoce por uma incapacidade total ou parcial [8].

Apesar de termos diversos casos e fatores de risco que estão ligados a disfunções do aparelho locomotor, estudos apontam que esse diagnóstico é proveniente de uma vida sedentária, fazendo com que essa falta de atividade física tenha uma relação direta ou indireta com as dores na coluna, onde o paciente tem um músculo esquelético deficiente e uma ocupação que vai gerar uma força neste local [9].

Estudos apontam que o local mais comum a ser afetado, fica localizado na entre a região lombar e as nádegas. No início desta incapacidade temos uma tendência de duração média de três a quatro dias, mas raramente irradiando para as coxas, sendo mais freqüente no início da manhã. Após este período, o paciente deve ter melhora com ou sem tratamento, apesar de ter sofrido com o desconforto [10].

Este desconforto afeta cerca de 50% das mulheres gestantes, sendo diversas causas nessa situação. Ela incomoda normalmente as mulheres porque durante a gravidez o corpo sofre diversas mudanças físicas, vasculares, psicológicas e mecânicas. Em gestantes pode durar até três anos após o parto, ela acomete principalmente na lombar e na pelve posterior [11].

Quando é localizada na coluna, ela terá relação direta ao tipo de postura e o excesso de peso que é transportado de forma incorreta ao fazer a ação de pegar algum material ou até mesmo no modo de sentar que vem acometendo principalmente os jovens fazendo com essa incidência se torne crônica no decorrer de suas vidas caso não sejam tratadas a tempo [12].

Quando é diagnosticada essa doença no paciente, ela terá duas fases, sendo aguda ou crônica, essas são as fases mais conhecidas e com formas de tratamento diferentes. Na fase aguda tem sua duração menor que seis semanas ou pouco mais de um mês. Na fase crônica sua duração é maior que doze semanas ou um mês. Seu tratamento é diferente nos casos acima citados, podendo ser tratado com medicamento (anti-inflamatórios, relaxantes musculares), medidas físicas (ondas curtas e ultrassom), acupuntura e infiltração. Também existe o tratamento por exercícios físicos com acompanhamento de um profissional da saúde [13].

O fisioterapeuta tem um papel fundamental na área da saúde, dedicando-se seu tempo, quase que exclusivamente, à reabilitação e a cura de doentes e pessoas sequeladas devido a acidentes ou a outros fatores que levaram a tal ocasião. A

fisioterapia vem se destacando no meio clínico por seu caráter essencialmente de buscar a cura e a reabilitação das pessoas, com o objetivo maior de trazer novamente a sensação de independência para as pessoas [14].

A aplicação da acupuntura como método para aliviar os sintomas crônicos na região lombar aplicado pelo profissional de fisioterapia tem demonstrado uma eficácia significativa como forma de tratamento para atingir os acupontos que são pontos referentes às terminações sensoriais que levam a sensação de não sentir dor [15].

O Método de pilates aplicado pelo fisioterapeuta quando incide tanto aguda como crônica tem surgido um efeito paliativo, pois sua eficácia é voltada para o ganho de flexibilidade, de redefinição da posição corporal, mas também com o intuito de poder trazer novamente as pessoas acometidas à reabilitação, ou seja, a sinergia de volta ao seu dia a dia [16].

Os tratamentos feitos dentro da fisioterapia ajudam o paciente a ter um melhor conforto, melhora na manutenção da postura em relação a postura vertebral, atua na prevenção do stress gerado e melhora sua qualidade de vida [12].

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permite demonstrar a importância do fisioterapeuta na prevenção da lombalgia, como articulador do plano de cuidado e motivador, através de técnicas, que são exclusivas da fisioterapia, fazendo com que todas as atividades de prevenção da lombalgia sejam executadas da forma adequada.

É função de o fisioterapeuta atuar como protagonista das ações de prevenção, sendo necessário conhecer as condutas pertinentes à fisioterapia, implantar essas estratégias de prevenção, bem como identificar os pacientes de risco, a fim de promover o bem-estar, reduzir o sofrimento e complicações.

A fisioterapia dentro do tratamento tem obtido grandes resultados para a reabilitação do paciente, sua melhora em relação ao fator físico, social e psicológico.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Mercúrio, Dor nas costas nunca mais. Editora Manole Ltda, 1997.
- [2] D. Polito.G. Neto. A. Lira, Componentes da aptidão física e sua influência sobre a prevalência de lombalgia. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 11, n. 2, p. 35-40, 2008.
- [3] M. Pires. L. Dumas, Lombalgia: revisão de conceitos e métodos de tratamentos. Universitas: Ciências da Saúde, v. 6, n. 2, p. 159-168, 2009.
- [4] C. Ponte, Lombalgia em cuidados de saúde primários. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, v. 21, n. 3, p. 259-67, 2005
- [5] S. Suélem. O. Ângelo. C. Rita. L. Érica, Lombalgia ocupacional e a postura sentada. 2011.
- [6] L. Amanda et al, Prevalência de lombalgia na população idosa brasileira: revisão sistemática com metanálise. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 56, n. 3, p. 258-269, 2016.
- [7] J. Helfenstein. G. Marco. S. César. Lombalgia. Rev assoc med bras, v. 56, n. 5, p. 583-9, 2010
- [8] P. Chronic, “Escola de coluna”: revisão histórica e sua aplicação na lombalgia crônica. Rev bras reumatol, v. 45, n. 4, p. 224-8, 2005.
- [9] T. José. E. Evandro, A influência do sedentarismo na prevalência de lombalgia. Revista brasileira de medicina do esporte, v. 7, n. 4, p. 132-137, 2001.

- [10] V. Brazil et al, Diagnóstico e tratamento das lombalgias e lombociatalgias. Revista brasileira de reumatologia, v. 44, n. 6, p. 419-425, 2004.
- [11] I. Satiko. K. Helena. I. Marta, Lombalgia. Revista de Medicina, v. 80, p. 375-390, 2001.
- [12] G. Fábio. B. Machado, Fatores que influenciam no aparecimento das dores na coluna vertebral de acadêmicos de fisioterapia. Estação Científica Online [Periódico online], v. 5, p. 1-10, 2008.
- [13] L. Daniele. P. Marcelo. S. Rioko, Exercícios para tratamento de lombalgia inespecífica. Revista Brasileira de Anestesiologia, 2012.
- [14] B. José, Fisioterapia e saúde coletiva: desafios e novas responsabilidades
- [15] L. Bruno et al, Eficácia da acupuntura no tratamento da lombalgia. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 10, n. 3, 2008.
- [16] S. Anne. M. Giuliano, Pilates na reabilitação: uma revisão sistemática. Fisioterapia em movimento, v. 22, n. 3, 2017.